

ЦАРСЬКИЙ (МАРІЇНСЬКИЙ) ПАЛАЦ У КИЄВІ: ФУНКЦІОНУВАННЯ У 1917–1921 РОКАХ

Олександр Кучерук

THE TSAR'S (MARIINSKY) PALACE IN KYIV: FUNCTIONING IN THE YEARS 1917–1921

Oleksandr Kucheruk

The former Tsar's (Mariinsky) Palace in Kyiv, a monument of the XVIII–XIX centuries, during the Ukrainian Revolution of 1917–1921, for some time served as a public-political center, later considered as a possible location for museum institutions, including the National Museum. In January-February 1918, during the short-term occupation of the city by Russian Bolshevik troops in Kyiv, the palace was occupied by the military, who left the palace in an unsatisfactory condition. During the hetmanate of Pavlo Skoropadsky, the palace was used as an administrative building. After the final establishment of Soviet power in Ukraine from 1921, the palace was mainly occupied by various administrative and propaganda institutions, the palace was repeatedly repaired and restored.

Keywords: Ukrainian Revolution of 1917–1921, Kyiv, Tsar's (Mariinsky) Palace, architecture, historical and cultural monuments of Ukraine, museum affairs.

Київський царський (Маріїнський) палац, його історія фактично залишається на маргінесі сучасних досліджень. За весь час його існування не з'явилося жодного комплексного дослідження. Варто згадати той факт, що вперше окреме видання про історію палацу опублікувало 1959 року київське видавництво Держбудвидав УРСР, це невеличка тринадцяти сторінкова брошура молодшого наукового співробітника в Інституті історії і теорії архітектури Академії

архітектури УРСР Надії Новаковської¹ “Палацовий ансамбль у Києві (пам’ятник архітектури XVIII–XIX ст.ст.)”. Більше спеціальних видань присвячених палацу не було.

Можна назвати низку газетних та журнальних повідомлень чи популярних публікацій журналістів та киевознавців, переважна більшість яких переповідає загальновідомі факти. Бібліографічний показник, що виданий Інститутом історії НАН України у 2009 році “Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року”, нараховує 2631 позицію; розділ “Маріїнський палац” має лише 23 позиції².

Енциклопедичні видання: Енциклопедія українознавства, Українська радянська енциклопедія, Енциклопедія історії України; Енциклопедія сучасної України обмежуються короткими статтями про палац. Так само більшість довідників чи путівників по Києву подають ту чи іншу загальну інформацію.

Найґрунтовніша історія палацу міститься у 2-ій частині 1-го тому енциклопедичного видання “Звід історії та культури України. Київ”³ (с. 609–617), що вийшла 2003 року, авторами енциклопедичної статті є Сергій Білокінь, Ірина Іваненко, Лариса Федорова та ін. За обсягом це більше ніж брошура Н. Новаковської 1959 року.

Зазначене свідчить про необхідність подальшого глибшого вивчення історії палацу, окремих аспектів та періодів його функціонування. Виходячи з таких міркувань, основну увагу зосередимо на долі палацу після 1917 року. Особливу увагу звернемо на советський період, коли палац, “втративши” первісного власника, вико-

¹ Н. П. НОВАКОВСКАЯ, *Дворцовый ансамбль в Киеве*. Киев: Госстройиздат УССР, 1959, 13 с.; Н. П. НОВАКОВСЬКА, *Палацовий ансамбль у Києві: (Пам’ятник архіт. XVIII–XIX ст.)*. Київ: Держбудвидав УРСР, 1959, 13 с.: іл. Укр., рос.; Н. П. НОВАКОВСЬКА, *Палацовий ансамбль у Києві: (Пам’ятник архіт. XVIII–XIX ст.)*. Київ: Держбудвидав УРСР, 1960, 15 с.: іл. Франц.

² *Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук.-допом. бібліогр. показч. у виданнях XVII ст.– 2000 р.* Т. II, Кн. 5. Київ: Інститут історії АН України, 2009, 199 с. Київ, 2009, 109 с.

³ *Звід пам’яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: У 28 т.* Кн. 1: Київ, ч. 2: М–С / Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві “Українська Енциклопедія” ім. М. П. Бажана. Київ, 2004, с. 585–1216, Іл.

ристовувався для різноманітних потреб, що не сприяло, а навпаки, шкодило збереженості як самої будівлі, так і “наповненню” – інтер’єрам, меблям, творах мистецтва тощо.

Офіційна церемоніальна резиденція Президента України – Маріїнський палац за кілька століть свого існування пережив часи розквіту і періоди занепаду, його неодноразово перебудовували, ремонтували. Сучасний вигляд палац набрав у 1870-х роках, коли завершилося його відновлення після пожежі 1819 року.

Як не дивно, але “допожежний” вигляд палацу відомий лише за робочими кресленнями і не відомо жодного його зображення доступними на той час способами фіксації (принаймні не виявлено), як то малярство, гравюра, бо на 1819 рік фотографії ще не існувало. Найраніші з відомих зображень це гравюри і фотографії 1860-тих років, які фіксують палац після відбудови.

Після відбудови палацовий комплекс складався власне з самого палацу, двох флігелів, що об’єднані з головним корпусом, будинку охорони (“гауптвахта”) та низки службових приміщень (стайні, кузні, комори тощо).

Якого вигляду набрав оновлений палац дозволяють зрозуміти фотографії, гравюри, проектні документи реконструкції палацу, описи і спогади. Хоча, зазначимо, упродовж наступних ста п’ятидесяти років палац зазнавав кілька перебудов, перепланувань, так, що від Растреллі залишилося дуже мало. Фактично стіни першого поверху та стіни флігелів. Відновлений палац мав два мурованих поверхи. Нижній, разом з флігелями, нараховував 55 кімнат, більшість з яких визначалися, як “кавалерські”, тут же були їдальня, спальня, кімната для занять, гардеробна, камердинерська, швейцарська, кімната керуючого палацом, а також кімнати прислуги, кухня, туалети.

Другий поверх призначений для високих осіб і мав 28 кімнат. Поверх умовно ділився на “жіночу” і “чоловічу” половини, а між ними парадна біла зала. Обидві половини палацу мали приблизно однакову номенклатуру приміщень, – це кабінети, приймальні, спальні, їдальні (великі і малі), гардеробні, туалетні кімнати.

Стилістично зовні палац залишився в барокових формах, нато-мість інтер’єри вирішені зовсім по-іншому, з використанням елементів модного, на той час стилю, запозиченого з Франції, де він

називався стилем Людовіка XVI, який приходив на зміну бароковій пишноті. Інша назва “помпеянський” стиль, що переосмислював давньоримську естетику, використовуючи мистецькі особливості відкритих при розкопках давньоримських міст Помпеїв і Геркуланума. Мотиви в оформленні інтер’єрів ґрунтувалися на переосмисленні римської архітектури із її своєрідною колористикою, з використанням ліпнини, барельєфів, рослинних гірлянд тощо. При ремонті відмовилися від використання тканинних і паперових шпалер, усі стіни тинькувалися і фарбувалися та прикрашалися у згаданому “помпеянському” стилі.

Інтер’єри палацу. Фото 1870-ті рр.

До художнього і декоративного опорядкування був дотичний італійський художник Каміл Аліауді. До речі, він також брав участь у декоруванні цілої низки особняків у Києві. З його розписів у палаці збереглося дуже мало, фактично кілька (реставрованих) гризайлевих зображень у медальйонах над камінами у кількох залах.

Серед стилістично підібраних меблів – столи, ліжка, крісла, диванчики і т. п. зустрічалися мистецькі речі. Так, згадується столик з нефритовою стільницею на позолоченій ніжці, мозаїчний стіл, як зазначено, куплений у Парижі за 840 тис. франків, білий рояль німецького виробництва тощо. Також використано чимало мистецьких предметів малої пластики – декоративні скульптури, годинники, письмове приладдя, столові прибори, фарфор, фаянс тощо.

Після завершення робіт і при “здачі в експлуатацію” оновленого палацу було проведено фотофіксацію інтер’єрів палацу. Характерно те, що на фото не побачиш жодної картини. Палацові кімнати поступово почали прикрашати картинами. Серед них два великі полотна Івана Айвазовського з морськими краєвидами біля Ялти, марина Олексія Боголюбова. Увагою користувалася копія з картини іспанського митця Бартоломе Мурільо “Мадонна”. Окремі картини зазначені без авторства – “Різдво Христове”, “Жанна д’Арк”, “Ян Собезький”, “Андрій Первозванний” та багато інших. В імператорських спальнях (жіночій і чоловічій), а ймовірно й у інших кімнатах були ікони.

Окрасою колекції був альбом гравюр Рембрандта. Альбом зберігався в спеціальній шкіряній скрині-валізі з срібними декоративними накладками. Які саме гравюри не зазначалося, але можна припустити, що їх було чимало, і то були оригінальні відтиски.

Особливістю київського царського палацу було те, що у ньому була відсутня домовна церква чи каплиця. Хоча в інших тогочасних резиденціях церкви були, у тому ж Києві домашню церкву мав будинок генерал-губернатора.

Усе кардинально змінилося у лютому 1917 року. На тлі триваючої Першої світової війни, що сприяло посиленню внутрішньополітичної і економічної кризи, російська імперія не витримала і рухнула та революційним шляхом трансформувалася у федеративну республіку. Одним з гасел революції було право націй на самовизначення. Все майно імператорської сім’ї перейшло у державну власність, це стосувалося і Царського палацу у Києві.

Уперших числах березня 1917 року більшість громадських організацій у місті, як давніших, так новостворених, об’єдналися в Київську об’єднану раду громадських організацій (КОРГО), який обрав Виконавчий комітет. Формально рада була дорадчим органом при

комісарі Тимчасового уряду у Києві, а насправді це була демократична нова міська влада. Дискусія про подальшу долю палацу, як доцільніше його використовувати, завершилася зачитуванням телеграми з Петербургу на ім'я голови Виконавчого комітету Миколи Страдомського: *“За постановою Тимчасового уряду кийвський палац передається в користування Виконавчому комітетові з усім майном і садибою. Вам належить прийняти все з описом і забезпечити охорону недоторканості всього майна”*⁴. Так, що питання було вирішено. Один з членів Виконкому писав: *“Від їзд імператриці з Києва в 1917 році звільнив побудований Растреллі Маріїнський палац в царському саду на березі Дніпра. Виконком, вища влада в місті, найшов це місце підходящим для себе. Ми переїхали туди”*⁵.

Революційний орган міської влади фактично перебрав на себе обов'язки міської думи. Але вже восени відбулися вибори до оновленої міської думи і Київська об'єднана рада громадських організацій включно з Виконавчим комітетом, виконавши своє завдання, 4 (22) вересня 1917 р. ухвалила рішення про саморозпуск і фактично звільнила палац.

Тим часом палац поступово займали інші громадські організації. Так, Рада робочих депутатів, яка мала кімнату в будинку Міської думи, 9 (22) березня 1917 року перейшла до палацу. Основу ради склали представники меншовицького відлामу російських еседеків, більшовики зізнавалися: *“Наше положення (стан) в Раді [робітничих] д[епутатів] і Виконкомі зарисовувалося не блискучим. ... Більшість на виборах отримали дрібно-буржуазні партії ... Наша фракція не оформлена. Меншовики в переважаючій більшості”*⁶.

Для своїх потреб рада використала кілька кімнат, зокрема, колишню їдальню імператриці, а бюро друку розташувалося в робочому кабінеті царя, стіни якого були прикрашені, в розумінні робітників, “нагімі жінцінами”, хоча насправді то, найімовірніше, були полотна і гравюри на античні теми. Редакція їхньої газети “Знамя труда” помістилася в “голубому” будуарі імператриці.

⁴ “Киевлянин”. 1917, 1 апреля.

⁵ Л. КАРУМ, *Моя жизнь. Рассказ без вранья*. Новосибирск, 2014, с. 602.

⁶ Е. БОШ, *Год борьбы*. Москва; Ленинград, 1925, с. 11.

“*Ліве крило Палацу займав Виконком Ради Солдатських Депутатів*”⁷, куди його представники вселилися 9 (22) квітня 1917 року. На початку діяльності більшість у цій раді мали есери, тоді як більшовики не мали жодного представника. Розташувалися вони в колишньому службовому кабінеті імператора та одній з почекалень.

Студенти київських вишів 3 (16) березня 1917 року на делегатських зборах утворили Коаліційну раду студентських депутатів 6 (19) квітня 1917 року, і також отримала притулок у колишньому Царському палаці.

Своє місце знайшли в палаці й інші політичні, громадські й адміністративні установи та організації, які уважали за потрібне мати кімнату (чи більше) в колишньому Царському палаці.

Але вже з кінця літа палац опинився на периферії політичного життя міста, хоча тут продовжували перебувати дві ради – Рада робітничих депутатів і Рада військових депутатів та інші дрібніші організації.

Коли у Києві стало відомо про збройне захоплення більшовиками влади у Петрограді 25 жовтня (7 листопада) 1917 р., то фактом обставин на засіданні у ніч з 25 жовтня (7 листопада) на 26 жовтня (8 листопада) Українська Центральна Рада, не сприймаючи такого перебігу подій, створила Крайовий комітет з охорони революції. До нього увійшли представники більшості політичних партій і організацій включно з більшовиками – “*включення в складу комітету було зроблено завдяки їхній заяві, що більшовики тут, в Україні ніяких збройних повстань не вчинять*”⁸. Комітет оприлюднив відозву, в якій наголосив, що не допустить ворожих виступів проти революції, і що влада Комітету розповсюджується на всю Україну, на всі дев’ять губерній.

У той же час зусиллями більшовиків сепаратно скликано нараду двох рад – Раду робітничих і Раду солдатських депутатів, представників фабрично-заводських комітетів і військових частин. Ухвалено, – організувати окремий революційний комітет і “*передати*

⁷ В. ГАНЦОВА-БЕРНІКОВА, *Революційний Київ (провідник екскурсовода)*. Київ, 1927, с. 10.

⁸ *1917 год на Киевицине*. Киев, 1928, с. 319.

йому всю повноту влади по Києву, доручити йому всіма силами проводити в життя постанови з'їзду Советів і підпорядкувати його дії вищому контролю київських Рад робітничих і солдатських депутатів”⁹.

Дискутувалося питання, де має перебувати більшовицький ВРК, більшість підтримала думку про те, що таким місцем має бути колишній царський палац.

Як писав учасник подій для *“проведення в життя ... робітникам і солдатам було роздано зброю, Олександрівський палац, намічений як опорна база”*¹⁰, але більшовики явно переоцінили свої впливи і можливості. 28 жовтня (10 листопада) в палац привезли запас набоїв, встановили кулемет, а у дворі підготували до бою панцерник, навколо палацу виставили охорону з сибірських стрільців та дружинників. У той же час підступи до палацу почали займати війська Тимчасового уряду. На прилеглих до палацу вулицях зводили барикади, рили шанці, встановили загороження з колючої проволоки, підігнали легку артилерію.

Спроба виступу була ліквідована; затримано усіх, хто перебував у палаці. Так власне і завершилося перебування в палаці двох рад – робітничих і військових депутатів та інших організацій, які підтримували більшовицькі плани.

По тому окрема комісія провела ревізію стану палацу. Зберігся один з актів огляду однієї з кімнат, від 5 листопада (23 жовтня) 1917 року, що його уклав товариш голови Всеукраїнської ради військових депутатів, член Української Центральної Ради Яків Зозуля.

Укладач акту пише *“явившись в палац, кімнату № 8 я найшов її цілком зруйнованою: двері виломані, столи, шафи і лампи побиті, шухлядки від столов поламані на куски; всі папери які були в шухлядах і шафах порозривані на шматки і викинуті на землю. Вся кімната засипана паперами, занесеними з різних кімнат палацу, як наприклад Большевиків, Бунда, С[оціалістів] Р[еволюціонерів], також і навпаки приходилося наші папери находить по кімнатах*

⁹ *“Киевская мысль”*. 1917, 26 октября.

¹⁰ І. КУЛИК, *Огляд революції на Україні. Частина перша: березень 1917 р. – квітень 1918 р.* Харків, 1921, с. 24.

цих організацій”¹¹. Акт зафіксував, що з приміщення зникло багато речей: друкарська машинка, печатка і кутовий штамп Ради, апарат для поаркушевого тиражування “шапірограф”, запаси фарбників для нього тощо. Цей опис дозволяє уявити, в якому стані перебував палац.

У час січневого 1918 року більшовицького заколоту, представники більшовиків змушені була стати до переговорів. Палац, що перебував на “нейтральній території” визнано найвідповіднішим для того місцем. За спогадами учасника: “*В Маріїнський палац ми прибули приблизно о 5 год 30 хв дня. Тут в одному із залів побачили делегатів від Ради, у складі 10–12 осіб. ... Крім того були присутніми представники Ради робітничих і солдатських депутатів м. Києва*”¹². Проте військові дії в місті не припинялися, повстанці знали, що російські більшовицькі війська вже неподалік Києва. Бої точилися в різних частинах міста, але поступово урядові війська локалізували осередки повстання і остаточно його придушили.

26 січня (8 лютого) більшовицькі війська з тяжкими боями наступали з Дарниці в бік центру: “*зайнятий Печерськ, Просунулися по Олександрівській вулиці і зайняли палац і частину по Олександрівській площі*”¹³. Відразу після захоплення Києва російським більшовицьким військом 27 січня (9 лютого) 1918 року в палаці розташувалися їхні представники. Один із учасників розповідає: “*У кийівському царському палаці негайно після нашого вступу до міста розташувався штаб «українського фронту». Там зішлись опівдні 9-го лютого всі командири, чотири народні секретарі [українського більшовицького уряду], які на цей час уже були в Києві*”¹⁴.

Палац швидко зажив страшної слави, його називали “штабом Духоніна” (тогочасний вислів, поява якого пов’язана з вбивством на початку грудня 1917 року в Могилеві “революційними” матросами виконуючого обов’язки головнокомандувача Російської армії генерала Миколи Духоніна).

¹¹ Національний музей історії України (НМІУ). Л-365.

¹² С. МИЩЕНКО, *Январское восстание в Киеве*, [у:] “Летопись революции”. 1924. № 3 (8), с. 32.

¹³ Е. БОШ, *op. cit.*, с. 134.

¹⁴ Г. ЛАПЧИНСЬКИЙ, *Борьба за Київ. Січень 1918 р.*, [у:] “Літопис революції”. 1928. № 2, с. 218.

Людина, яка пережила то все, генеральний секретар продовольчих справ УНР М. Ковалевський писав у спогадах: *“В Маріїнському парку, де стояв самотний царський палац, урядував штаб Муравйова і ЧК під проводом завжди п'яного чекіста Полуянова. Сюди звозили червоногвардійці арештованих киян і тут же в Маріїнському парку їх розстрілювали. Арешти відбувалися без всяких правил – той, хто здавався підозрілим з яких небудь причин – попадав у ЧК, а Полуянов не робив жадного слідства і давав наказ розстріляти. В багатьох випадках було стверджено, що червоногвардійці, затримуючи киян, одразу їм дивилися на руки. Якщо рука не мала слідів фізичної праці, це вже було достатнім доказом, що затриманий був ворогом пролетаріату”*¹⁵.

Стан палацу після відходу російських військових. Фото.
Лютий 1918 р.

¹⁵ М. КОВАЛЕВСЬКИЙ, *При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії*. Інсбрук, 1960, с. 446.

Народний комісар українського більшовицького уряду Георгій Лапчинський через кілька років про окупацію Києва у лютому 1918 року і про терор проти українських сил писав: “в моїй пам’яті співучасника й свідка цих подій вони завжди зберігаються як цілком нормальна й доцільна форма масового революційного терору”¹⁶.

Коли на початку березня 1918 р. до Києва повернулася українська влада, то застала в палаці повний безлад. Меблі потрошені, по усіх кімнатах у безладі валялася зброя, набої, порожні пляшки від алкогольних напоїв, папери, фотографії, ціла “колекція” офіцерських погон, посвідчень особи, формуляри, підлога і стіни забризкані засохлою кров’ю.

23 березня 1918 року Рада народних міністрів УНР на пропозицію виконувача обов’язків міністра народної освіти Петра Холодного ухвалила рішення “передати палац, який знаходиться в розпорядженні Міністерства освіти під національний музей”¹⁷. Передбачалося, що в головному корпусі розташується Національна картинна галерея (як писав Дмитро Дорошенко, “до цієї галереї були приобіцяні приватними власниками колекцій і художниками цінні збірки і поодинокі малюнки”¹⁸), правий флігель мав зайняти відділ (чи департамент) Міністерства народної освіти. 12 квітня 1918 року голові архівно-бібліотечного відділу міністерства Вадиму Модзалевському доручено “оглянути будинок бувшого Царського палацу на вул. Олександрівській, в котрому має розміститись архівно-бібліотечний відділ, згідно з постановою Ради Народних Міністрів”¹⁹. У той же час лівий флігель призначено для розташування Державного військово-історичного музею. Тоді, коли організації Картинної галереї тільки приступили, то Військовий музей вже мав до розпорядження колекцію колишнього Київського військово-історичного музею. У березні 1918 року директором Військового музею

¹⁶ Г. ЛАПЧИНСЬКИЙ, *op. cit.*, с. 219.

¹⁷ Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Т. 2: 10 грудня 1917р. – 29 квітня 1918 р. Київ, 1999, с. 225.

¹⁸ Д. ДОРОШЕНКО, *Історія України, 1917–1923 рр.* Т. 1: Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932, с. 405.

¹⁹ Центральний державний архів вищих органів влади й управління (ЦДАВО України), ф. 2581, оп. 1, спр. 227, арк. 28.

призначено Олександра Благодира, колишнього директора історичного архіву у Смоленську, його заступником “віце-директором” Михайла Обідного.

Директор Військово-історичного музею Олександр Благодир (ліворуч), заступник директора Михайло Обідний (праворуч).
Фото. 1918 р.

Для наповнення фондів та експозиції Музею Генеральним штабом видано розпорядження з вимогою до усіх частин: передати до Музею “прапори й клейноди, картини, ікони й т. и.”, а також моделі військових суден, “привязних і ріжних аеро й гідропланів”. Планувалося створити спеціальну комісію, що мала відбутися на фронт для “збирання на полях боїв зброї й знаряддя”²⁰.

Серед перших експонатів, яким поповнилися фонди новоствореного музею, став, переданий Генеральним штабом, прапор “малинового кольору” Першого українського полку імені гетьмана Бог-

²⁰ *Військово історичні замітки*, [у:] “Військово-науковий вістник Генерального штабу”. Київ, 1918. № 3, с. 44.

дана Хмельницького – “цей стяг переховував од большевиків козак цього полку Луцяненко”²¹.

Музейні експонати Військово-історичного музею викинуті з палацу на вулицю. Фото. 1918 р.

Не пройшло і місяця, як стався державний переворот Павла Скоропадського, одразу після перевороту постало питання гетьманської резиденції. У першу чергу обговорено можливість зайняти для того колишній царський палац, “який захопили в часи свого панування большевики і де вони виконували свої криваві езекуції. Через оцю криваву спадщину Гетьман не схотів установити свою резиденції в царському палаці”²². До палацу вселилося Міністерство внутрішніх справ, яке очолював отаман-міністр Федір Лизогуб, фактично ж міністерством керував товариш міністра Микола Воронович. У липні новим міністром призначено Ігоря Кістяківського.

У червні надійшло розпорядження МВС до директора музею Олександра Благодира з вимогою, не пропонуючи іншого примі-

²¹ Військово історичні замітки, ор. cit., с. 44.

²² Д. ДОРОШЕНКО, ор. cit., с. 77.

щення для Військового музею, звільнити флігель для потреб міністерства. Ніякі пояснення і умовляння на міністерство не діяли, тому на знак протесту директор О. Благодир заявив: *“як фахівець справи і справжній син України ... викидати на вулицю надзвичайно вартісний музей своїми руками я юридично і морально не маю права”*²³.

Проте 22 червня пізно увечері прибула група військових і *“взялася виносити музейне майно на площу перед палацом. Частину речей викидали з вікон. Зранку сталася злива. В наслідок картини, малюнки промокли, зброя, старовинні кольчуги, лати – поіржавіли, постраждали полкові прапори і стяги, розбито кілька погрудь, багато вітрин, чимало зброї розтягнуто”*²⁴.

Скандал навколо музею розглядався 3 серпня 1918 року на засіданні Ради міністрів Української Держави, де заслухано повідомлення голови уряду *“про обставини, за яких майно військово-історичного музею було винесено із будинку бувшого Імператорського палацу і залишено протягом певного часу на площі перед палацом”*, але Уряд не спромігся ухвалити якогось дієвого рішення, лише *“взяв до уваги”*²⁵.

Міністерство внутрішніх справ перебувало в палаці до самого кінця існування Української Держави, тобто до середини грудня 1918 року.

3 лютого 1919 року Київ перейшов у руки більшовиків, які захопили його, борючись з Директорією. На той час палац вже втратив практично усі свої картини, меблі тощо. Без догляду він поступово руйнувався, протікав дах.

Із роками палац використовували переважно як адміністративне приміщення закритого типу. Спроби влаштувати в палаці музей були невдалими. За час советської влади палац поступово деградував, коли екстер’єр вдавалося більш-менш зберегти, то інтер’єр кількаразово перероблявся, а останні реставрації чи реновації, хоча

²³ Ф. ЭРНСТ, *Художественные сокровища Киева, пострадавшие в 1918 году*. Киев, 1918, с. 20.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

й надали йому опатного вигляду, але не повернули первісного (станом на 1870-ті рр.) вигляду. Надмірне використання позолоти і невідповідність окремих елементів декору не можна назвати вдалими прийомами, це ж стосується і псевдоісторичних меблів. Також звертає на себе увагу не зовсім вдале фантазійне вирішення декору нагородної зали (колишній кінозал, а перед тим котельня). Окремі зали палацу прикрашено соцреалістичними картинами (виключно пейзажі) художників другої половини ХХ-го століття.

Розглянувши долю колишнього Царського (Маріїнського) палацу після 1917 року і до нашого часу, можна зробити висновок, що в добу Української революції 1917–1921 років робилося спроби влаштувати в палаці музейні установи. В советський час більшість років палац виконував функції адміністративного будинку. З 1991 року палац достойно виконує функцію офіційної церемоніальної резиденції Президента України.

References

- 1917 hod na Kyevshchynе. Kiev, 1928, s. 319. [In Russian].
- BOSH E., (1925), Hod borby. Moskva; Leninhrad, s. 11. [In Russian].
- DOROSHENKO D., (1932), Istoriiа Ukrainy, 1917–1923 rr. T. 1: Doba Tsentralnoi Rady. Uzhhorod, s. 405. [In Ukrainian].
- ERNST F., (1918), Khudozhestvennye sokrovyscha Kyeva, postravshye v 1918 hodu. Kyiv, s. 20. [In Russian].
- HANTSOVA-VERNIKOVA V., (1927), Revolutsiinyi Kyiv (providnyk ekskursovoda). Kyiv, s.10. [In Ukrainian].
- Istoriiа mistа Kyieva z naidavnishykh chasiv do 2000 roku: Nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. u vydanniakh XVII st. – 2000 r.: T. II, Kn. 5. Kyiv: Instytut istorii AN Ukrainy. 2009, 199 s. [In Ukrainian].
- KARUM L., (2014), Moia zhyzn. Rasskaz bez vrania. Novosybyrsk, s. 602. [In Russian].
- “Kievlianyн”. 1917, 1 apreliа. [In Russian].
- KOVALEVSKYI M., (1960), Pry dzherelakh borotby: Spomyny, vrazhennia, refleksii. Insbruk, s. 446. [In Ukrainian].
- KULYK I., (1921), Ohliad revolutsii na Ukraini. Chastyna persha: berezen 1917 r. – kviten 1918 r. Kharkiv, s. 24. [In Ukrainian].

“Kyevskaia mysl”. 1917, 26 oktiabria. [In Russian].

LAPCHYNSKYI H., (1928), Borba za Kyiv. Sichen 1918 r., [in:] “Litopys revoliutsii”. № 2, s. 218. [In Ukrainian].

MYSHCHENKO S., (1924), Yanvarskoe vostanye v Kyeve, [in:] “Letopys revoliutsyy”. № 3 (8), s. 32. [In Russian].

NOVAKOVSKA N. P., (1959), Palatsovyi ansambl u Kyievi: (Pamiatnyk arkh. XVIII–XIX st.). Kyiv: Derzhbudvydav URSR, 13 s.: il. [In Ukrainian].

NOVAKOVSKA N. P., (1960), Palatsovyi ansambl u Kyievi: (Pamiatnyk arkh. XVIII–XIX st.). Kyiv: Derzhbudvydav URSR, 15 s. [In French].

NOVAKOVSKAIA N. P., (1959), Dvortsovyi ansambl v Kyeve. Kyiv: Hosstroyzdat USSR, 13 s. [In Russian].

Ukrainska Tsentralna Rada: dokumenty i materialy. T. 2: 10 hrudnia 1917 r. – 29 kvitnia 1918 r. Kyiv, 1999, s. 225. [In Ukrainian].

Viiskovo istorychni zamitky, [in:] “Viiskovo-naukovy vistykyk Heneralnogo shtabu”. Kyiv, 1918. № 3, s. 44. [In Ukrainian].

Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy: Entsyklopedychne vydannia: U 28 t. Kn. 1: Kyiv, ch. 2: M–S / Holov. red. Zvodu pamiatok istorii ta kultury pry vyd-vi “Ukrainska Entsyklopediia” im. M. P. Bazhana. Kyiv, 2004, s. 585–1216, Il. [In Ukrainian].

Archival sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchekh orhaniv vlady y upravlinnia (TsDAVO Ukrainy), f. 2581, op. 1, spr. 227, ark. 28.

Natsionalnyi muzei istorii Ukrainy (NMIU). L-365.

Царський (Маріїнський) палац у Києві: функціонування у 1917–1921 роках

Колишній Царський (Маріїнський) палац у Києві, пам’ятка XVIII–XIX ст. в роки Української революції 1917–1921 років певний час виконував роль громадсько-політичного центру, згодом розглядався як місце можливого розташування музейних установ, зокрема Національного музею. У січні–лютому 1918 р., в час короткотривалої окупації міста російськими більшовицькими військами у Києві, в палаці розташува-

лися військові, які залишили палац у незадовільному стані. За гетьманату Павла Скоропадського палац використовувався як адміністративний будинок. Після остаточного закріплення в Україні советської влади з 1921 р. в палаці перебували переважно різноманітні адміністративні і пропагандистські установи, палац неодноразово ремонтували і реставрували.

Ключові слова: Українська революція 1917–1921 років, Київ, Царський (Маріїнський) палац, архітектура, пам'ятки історії і культури України, музейна справа.

Олександр Кучерук, завідуючий відділом історії України XIV – поч. XX-го ст. Національного музею історії України (м. Київ, Україна),

Oleksandr Kucheruk, Head of the Division of History of Ukraine of the 14th – beginning of the 20th century of the National Museum of the History of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-2983-6664

E-mail: kucherukok1917@ukr.net

Received: 12.10.2023

Advance Access Published: September 2024